

Дмитриева В.В.

**ИЗУЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»)**

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье описывается проект фундаментальных научных исследований «Город Севастополь в годы Великой Отечественной войны: историко-экономический анализ» как пример изучения региональной истории и экономики с использованием междисциплинарного подхода и применением научных методов исторической и экономической наук. Определены цели и задачи, научная новизна проекта. Охарактеризованы результаты работы, которые были апробированы на научно-практических конференциях и отражены в научных статьях.

Abstract. The article describes the project of fundamental scientific research "The City of Sevastopol during the Great Patriotic War: historical and economic analysis" as an example of studying regional history and economics using an interdisciplinary approach and applying scientific methods of historical and economic sciences. The goals and objectives, scientific novelty of the project are defined. The results of the work that were tested at scientific and practical conferences and reflected in scientific articles are characterized.

Ключевые слова: город Севастополь, Великая Отечественная война, историко-экономический анализ, экономическая история региона, проект.

Key words: the city of Sevastopol, the Great Patriotic War, historical and economic analysis, economic history of the region, project.

В 2019 году был проведен региональный конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований 2020 года в соответствии с Соглашением № 281-к о проведении совместных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и конкурсов проектов организации российских и международных научных мероприятий от 25 октября 2019 г.

Главной задачей конкурса была поддержка фундаментальных научных исследований, развитие регионального научного сотрудничества, поддержка научных коллективов и отдельных ученых, которые проводят фундаментальные научные исследования.

На конкурсный отбор могли быть представлены проекты фундаментальных научных исследований в соответствии с классификатором РФФИ по следующим тематическим направлениям:

- Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в Крыму и Севастополе;
- психология личности в истории Великой Отечественной войны;
- роль Севастополя в формировании исторической памяти о Великой Отечественной войне;
- историография Крыма и Севастополя в период Великой Отечественной войны;
- исторические источники об Обороне и Освобождении Севастополя и борьбе подпольщиков и партизан в период оккупации Севастополя;
- документальные источники о деятельности национально-культурных обществ Севастополя и Крыма;
- исторические источники о войне на море в период Обороне и Освобождения Севастополя;
- подвиг Севастополя и Крыма в Великой отечественной войне в произведениях искусства и литературы.

Наш проект 20-49-920006 «Город Севастополь в годы Великой Отечественной войны: историко-экономический анализ» стал победителем регионального конкурса фундаментальных научных исследований. В реализации проекта принимали участие преподаватели двух кафедр ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»: Алексей Геннадиевич Баранов, Елена Петровна Гармашова, Александр Александрович Митус, Маргарита Юрьевна Тарабардина (кафедра «Экономика предприятия»), Виктория Викторовна Дмитриева (кафедра «История»). Руководителем проекта был заведующий кафедрой «Экономика предприятия» Алексей Геннадиевич Баранов.

Следует отметить, что подобные исследования хозяйственной деятельности в городе Севастополе в военные и послевоенные годы не проводилось.

Целью нашего проекта было выявление историко-экономических закономерностей, исследование региональных особенностей и систематизация опыта хозяйственной жизни города Севастополя в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления экономики.

Для выполнения данной цели нами были поставлены следующие задачи:

1. Охарактеризовать состояние и структуру экономики города Севастополя перед началом Великой Отечественной войны.
2. Исследовать динамику производства и особенности хозяйственной деятельности в годы Великой Отечественной войны.
3. Охарактеризовать хозяйственную жизнь города в период Второй обороны Севастополя (1941–1942 гг.).
4. Изучить хозяйственную деятельность в городе Севастополе в период немецко-фашистской оккупации города (1942–1944 гг.).
5. Охарактеризовать экономический ущерб, причиненный экономике города в годы Великой Отечественной войны.
6. Выявить факторы и механизмы послевоенного восстановления города Севастополя.

В ходе выполнения проекта был осуществлен подбор и изучение научной литературы, законодательных документов и статистических материалов по теме исследования. Кроме того, была проведена поисковая работа с целью выявления необходимых статистических и документальных материалов в фондах архивохранилищ.

Авторским коллективом во время работы над проектом была проанализирована структура экономики г. Севастополь перед началом Великой Отечественной войны, охарактеризована хозяйственная деятельность и динамика объемов производства основных предприятий города, в частности, подробно изучена деятельность крупнейших предприятий, обеспечивавших жизнедеятельность города: Промкомбината и Пищепромкомбината [2], [9], [10].

Были определены итоги выполнения основных, наиболее приоритетных экономических задач, которые решались городскими органами власти Севастополя и военным командованием во время второй героической обороны города. Кроме того, были исследованы нормативно-правовая документация, в соответствии с которой проходила адаптация городского хозяйства к военному времени, объемы производства, условия и режим работы предприятий города, вопросы оказания медицинской помощи в условиях военного времени [4], [6], [7].

Проведен анализ работы Спецкомбинатов № 1 и № 2, которые были специально созданы для обеспечения вооружением, боеприпасами и обмундированием защитников Севастополя. Установлено, что высокопроизводительная работа Спецкомбинатов № 1 и № 2 достигалась не только за счет специализации, кооперирования и комбинирования производства, но и благодаря трудовому подвигу населения города. Охарактеризована деятельность Севастопольского морского завода им. С. Орджоникидзе в военных условиях [6, с.11–15].

Была изучена проблема обеспечения населения, армии и флота продовольствием в период второй обороны Севастополя. Определены основные каналы удовлетворения потребности в продуктах питания: внутренние (производство продовольствия совхозами, колхозами, подсобными хозяйствами и огородничеством) и внешние (поставки продовольствия с Большой земли) [4, с. 1297–1304], [7].

Было предложено авторское деление периода оккупации города на четыре этапа: 1) подготовка фашистского режима к оккупации города; 2) организация военного управления в г. Севастополь и насаждение фашистского режима хозяйствования; 3) эксплуатация экономических ресурсов Севастополя; 4) оккупационная политика в условиях эвакуации немецко-фашистских войск из города. На основе систематизации архивных документов и имеющихся публикаций дано описание жизни населения, охарактеризован его национальный состав, элементы экономической активности на каждом этапе периода оккупации. Значительное внимание уделено основополагающим принципам торговли в городе, наличию и состоянию сферы образования, транспорта и работе промышленных предприятий [5, с. 3–8].

Послевоенный период восстановления г.Севастополь авторским коллективом был разделен на три этапа. В основе деления лежит характер решаемых задач и интенсивность их выполнения. Детально проанализированы методы и инструменты восстановления, в частности: нормативно-правовое обеспечение, финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение, обеспечение рабочей силой [1], [8].

Проведен сравнительный анализ ущерба, нанесенного хозяйству города Севастополь боевыми действиями и немецко-фашистской оккупацией в период Великой Отечественной войны, с затратами и результатами восстановительных работ. Сопоставление ущерба и результатов восстановления города представлено в разрезе следующих основных элементов экономического

потенциала города: промышленность, сельское хозяйство, коммунальное хозяйство, просвещение, здравоохранение, культура и военная инфраструктура [3, с. 119–125].

За время работы над проектом было опубликовано 16 научных работ: 5 статей в научных рецензируемых изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, и 11 статей в научных рецензируемых изданиях, входящих в национальную библиографическую базу данных научного цитирования (РИНЦ).

Апробация результатов реализации проекта осуществлялась в рамках 2 научно-практических конференций, организованных членами коллектива и проведенных на базе ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет": «Город Севастополь в годы Великой Отечественной войны: историко-экономический анализ» (2021 год), «Экономика г. Севастополь в период послевоенного восстановления» (2022 год).

Таким образом, объектом исследования данного проекта впервые в отечественной науке стала экономическая история Севастополя в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления экономики. Изучение заявленной тематики основано на применении междисциплинарного подхода, предполагающего использование методологии исторической и экономической наук.

Литература

1. Баранов А.Г., Гармашова Е.П., Дмитриева В.В., Митус А.А., Тарабардина М.Ю. Организационно-экономический механизм послевоенного восстановления города Севастополь (1944–1954 гг.) // Московский экономический журнал, 2022. Т. 7. № 5. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48707223> (дата обращения: 09.10.2022).

2. Баранов А.Г., Гармашова Е.П., Дмитриева В.В., Митус А.А. Состояние и структура экономики г. Севастополь перед началом Великой Отечественной войны // Московский экономический журнал, 2021. Т. 14. № 5. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46215662> (дата обращения: 09.10.2022).

3. Баранов А.Г., Гармашова Е.П., Дмитриева В.В., Митус А.А., Тарабардина М.Ю. Ущерб от Великой Отечественной войны и результаты восстановления города Севастополь: сравнительный анализ // Финансовая экономика, 2022. № 7. С.119–125.

4. Баранов А.Г., Гармашова Е.П., Дмитриева В.В., Митус А.А. Хозяйственная жизнь г. Севастополя в период второй обороны (1941 – 1942 гг.) // Манускрипт, 2021. Т. 14. № 7. С.1297–1304.

5. Баранов А.Г., Гармашова Е.П., Дмитриева В.В., Митус А.А., Тарабардина М.Ю. Хозяйственная жизнь г. Севастополь в период немецко-фашистской оккупации // Финансовая экономика, 2022. № 5. С. 3–8.

6. Дмитриева В.В., Баранов А.Г., Сабельников М.А. Деятельность Спецкомбината № 2 в период второй обороны Севастополя // Наука без границ, 2021. № 6 (58). С.11–15.

7. Дмитриева В.В., Тарабардина М.Ю., Гапанюк В.С. Образование в городе Севастополь в период Великой Отечественной войны // StudNet., 2021. Т. 4. № 6. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46318026> (дата обращения: 09.10.2022).

8. Дубинина Н.И., Дмитриева В.В. Восстановление городского хозяйства Севастополя в послевоенный период (1944–1954 гг.) // Дневник науки, 2022. № 4 (64). Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49066364> (дата обращения: 09.10.2022).

9. Остапенко П.В., Дмитриева В.В., Баранов А.Г. Транспортная отрасль г. Севастополь перед началом Великой Отечественной войны // Дневник науки, 2021. № 5 (53). Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46195713> (дата обращения: 09.10.2022).

10. Пунга Д.В., Тарабардина М.Ю., Дмитриева В.В. Социальная сфера г. Севастополя перед началом Великой Отечественной войны // Дневник науки, 2021. № 5 (53). Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46195715> (дата обращения: 09.10.2022).